

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ И ОЖИРЕНИЕ У ПОДРОСТКОВ: СОВРЕМЕННЫЕ КЛИНИКО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РАННЕГО РИСКА САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА

Курбанова Н.С.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Ожирение у подростков сопровождается ранними метаболическими нарушениями и повышает риск развития сахарного диабета 2 типа. Особое значение имеет поиск информативных клинико-метаболических маркеров для раннего выявления подростков группы высокого риска. Цель исследования. Проанализировать современные клинико-метаболические маркеры у подростков с ожирением и инсулинорезистентностью и определить их значение в раннем прогнозировании риска сахарного диабета 2 типа. Материалы и методы. Проведен обзор и анализ современных научных публикаций, клинических рекомендаций и исследований, посвященных ожирению, инсулинорезистентности и раннему риску сахарного диабета 2 типа у подростков. Оценивались антропометрические, биохимические и расчетные показатели. Результаты. Наиболее информативными маркерами раннего риска сахарного диабета 2 типа у подростков с ожирением являются окружность талии, отношение талия/рост, HOMA-IR, TG/HDL-C, TyG, SPISE, HbA1c, глюкоза натощак, 1-часовая гликемия при оральном глюкозотолерантном тесте и аланинаминотрансфераза. Установлено, что наибольшую диагностическую ценность имеет их комплексная оценка. Заключение. Раннее выявление клинико-метаболических маркеров позволяет своевременно определить подростков группы высокого риска и улучшить профилактику сахарного диабета 2 типа.

Ключевые слова: ожирение у подростков, инсулинорезистентность, сахарный диабет 2 типа, клинико-метаболические маркеры, HOMA-IR, TyG, SPISE, TG/HDL-C, предиабет.

INSULIN RESISTANCE AND OBESITY IN ADOLESCENTS: MODERN CLINICAL AND METABOLIC MARKERS OF EARLY RISK OF TYPE 2 DIABETES

Kurbanova N.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Relevance. Obesity in adolescents is accompanied by early metabolic disorders and increases the risk of developing type 2 diabetes. Identifying informative clinical and metabolic markers for early detection of high-risk adolescents is of particular importance. Purpose of the research. Analyze modern clinical and metabolic markers in adolescents with obesity and insulin resistance and determine their significance in early prediction of type 2 diabetes mellitus risk. Materials and methods. A review and analysis of modern scientific publications, clinical recommendations, and studies devoted to obesity, insulin resistance, and the early risk of type 2 diabetes mellitus in adolescents were conducted. Anthropometric, biochemical, and calculated indicators were evaluated. Results. The most informative early risk markers for type 2 diabetes mellitus in adolescents with obesity are waist circumference, waist/height ratio, HOMA-IR, TG/HDL-C, TyG, SPISE, HbA1c, fasting glucose, 1-hour oral glucose tolerance test glycemia, and alanine aminotransferase. It has been established that their comprehensive assessment has the greatest diagnostic value. Conclusion. Early detection of clinical and metabolic markers allows for the timely identification of adolescents in high-risk groups and improves the prevention of type 2 diabetes mellitus.

Keywords: obesity in adolescents, insulin resistance, type 2 diabetes mellitus, clinical and metabolic markers, HOMA-IR, TyG, SPISE, TG/HDL-C, prediabetes.

ЎСМИРЛАРДА ИНСУЛИНГА ЧИДАМЛИЛИК ВА СЕМИЗЛИК: 2-ТУР ҚАНДЛИ ДИАБЕТ ЭРТА ХАВФИНИНГ ЗАМОНАВИЙ КЛИНИК-МЕТАБОЛИК МАРКЕРЛАРИ

Курбанова Н.С.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Ўсмирлардаги семизлик эрта метаболик бузилишлар билан бирга келади ва 2-тоифа қандли диабет ривожланиши хавфини оширади. Юқори хавф гуруҳидаги ўсмирларни эрта аниқлаш учун информатив клиник-метаболик маркерларни излаш алоҳида аҳамиятга эга. Тадқиқотнинг мақсади. Семизлик ва инсулинрезистентлик бўлган ўсмирларда замонавий клиник-метаболик маркерларни таҳлил қилиш ва уларнинг 2-тур қандли диабет хавфини эрта прогнозлаидаги аҳамия-

тини аниқлаш. Материалы и методы. Ўсмирларда семизлик, инсулинга резистентлик ва қандли диабет 2 турининг эрта хавфига бағишланган замонавий илмий наишлар, клиник тавсиялар ва тадқиқотлар кўриб чиқилган ва таҳлил қилинган. Антропометрик, биокимёвий ва ҳисобий кўрсаткичлар баҳоланди. Натижалар. Семизлиги бўлган ўсмирларда 2-тифа қандли диабетнинг эрта хавфининг энг маълумотли белгилари бел айланаси, бел/бўй нисбати, HOMA-IR, TG/HDL-C, TyG, SPISE, HbA1c, оч қоринга глюкоза, оғиз орқали глюкозага толерантлик тестида 1 соатлик гликемия ва аланинаминотрансфераза ҳисобланади. Уларни комплекс баҳолаш энг катта диагностик қийматга эга эканлиги аниқланди. Хулоса. Клиник-метаболик маркерларни эрта аниқлаш юқори хавф гуруҳидаги ўсмирларни ўз вақтида аниқлаш ва қандли диабетнинг 2-тури профилактикасини яхшилаш имконини беради.

Калит сўзлар: ўсмирларда семизлик, инсулинрезистентлик, 2-тип қандли диабет, клиник-метаболик маркерлар, HOMA-IR, TyG, SPISE, TG/HDL-C, предиабет.

e-mail: kurbanovanozima244@gmail.com

Введение: Ожирение у подростков в последние десятилетия рассматривается как одна из наиболее значимых медико-социальных и клинических проблем современной эндокринологии. Его распространенность неуклонно увеличивается во многих странах, а само ожирение все чаще ассоциируется не только с избыточным накоплением жировой ткани, но и с формированием ранних метаболических нарушений, затрагивающих углеводный, липидный и печеночный обмен. Особую тревогу вызывает тот факт, что именно в подростковом возрасте начинают проявляться начальные звенья патогенеза сахарного диабета 2 типа (СД2), включая снижение чувствительности тканей к инсулину, компенсаторную гиперинсулинемию, дислипидемию и нарушение функции β -клеток поджелудочной железы [1, 2]. Эти изменения у подростков с ожирением нередко формируют неблагоприятный метаболический фенотип задолго до клинической манифестации СД2.

Подростковый период является критическим этапом в развитии инсулинорезистентности. Это связано с тем, что пубертат сам по себе сопровождается физиологическим снижением чувствительности к инсулину, обусловленным гормональными и метаболическими перестройками организма. У здоровых подростков данное состояние, как правило, носит временный характер, однако при наличии ожирения, особенно абдоминального, оно приобретает патологическое значение и становится одним из ведущих механизмов прогрессирования метаболических нарушений [1, 3]. В результате формируется состояние, при котором функциональная нагрузка на β -клетки возрастает, а риск развития предиабета и СД2 существенно повышается. Согласно современным клиническим рекомендациям, youth-onset СД2 отличается более агрессивным течением, быстрым прогрессированием дисгликемии и ранним развитием осложнений по сравнению с диабетом 2 типа, дебютирующим во взрослом возрасте [2, 3].

Патогенез инсулинорезистентности при подростковом ожирении является многофакторным. В его основе лежат избыток свободных жирных кислот, висцеральное жировотложение, хроническое субклиническое воспаление, оксидативный стресс, нарушение секреции адипокинов и изменения пострецепторной передачи инсулинового сигнала. Висцеральная жировая ткань обладает высокой метаболической активностью и способствует продукции провоспалительных цитокинов, таких как TNF- α и IL-6, которые нарушают нормальную утилизацию глюкозы и усиливают периферическую инсулинорезистентность [1]. На этом фоне возрастает риск липотоксичности, стеатотического поражения печени, а также истощения компенсаторных возможностей β -клеточного аппарата [1, 4].

Особое значение в последние годы придается не только констатации факта ожирения, но и раннему выявлению подростков с наиболее высоким риском СД2. Традиционная оценка по индексу массы тела (ИМТ) не всегда позволяет в полной мере судить о степени метаболической дезадаптации, поскольку ИМТ не отражает характер распределения жировой ткани и не позволяет отличить преимущественно периферическое ожирение от висцерального [1, 5]. Поэтому все большее внимание уделяется дополнительным клинико-метаболическим маркерам, которые могут использоваться для ранней стратификации риска. К таким маркерам относятся окружность талии, отношение талия/рост (WHtR), уровень инсулина натощак, индекс HOMA-IR, индекс TyG, соотношение триглицеридов к холестерину липопротеинов высокой плотности (TG/HDL-C), а также новые интегральные показатели чувствительности к инсулину, включая SPISE [5, 6, 7].

С клинической точки зрения особенно важным является то, что отдельные маркеры обладают различной чувствительностью на ранних стадиях нарушения углеводного обмена. У подростков с ожирением показатели гликемии натощак и HbA1c могут оставаться в пределах референсных значе-

ний даже при наличии выраженной инсулинорезистентности и ухудшении функции β -клеток. В связи с этим в современных исследованиях возрастает интерес к дополнительным тестам, в частности к определению 1-часовой гликемии при оральном глюкозотолерантном тесте, которая рассматривается как более чувствительный маркер ранней дисгликемии и неблагоприятного метаболического профиля у подростков с ожирением [2, 8, 9]. Некоторые исследования показывают, что повышенная 1-часовая гликемия может выявлять подростков группы высокого риска еще до появления классических критериев предиабета по 2-часовой гликемии [8, 9].

Дополнительным аспектом проблемы является тесная связь инсулинорезистентности с другими компонентами метаболического синдрома. У подростков с ожирением часто выявляются гипертриглицеридемия, снижение уровня ХС-ЛПВП, артериальная гипертензия, метаболически ассоциированная стеатотическая болезнь печени и хроническое системное воспаление [1, 2, 3]. Повышение уровня АЛТ, наличие признаков печеночного стеатоза и атерогенные изменения липидного профиля могут рассматриваться как дополнительные клинические индикаторы высокого диабетогенного риска [1, 3, 7]. В этой связи современная оценка подростка с ожирением требует междисциплинарного подхода, объединяющего данные антропометрии, биохимического анализа и расчета индексов инсулинорезистентности.

Несмотря на значительный прогресс в изучении данной проблемы, вопрос о наиболее информативных и практически применимых ранних маркерах риска СД2 у подростков остается дискуссионным. Часть показателей зависит от пола, возраста, стадии полового созревания и этнических особенностей, что затрудняет использование универсальных диагностических порогов [1, 5]. Вместе с тем именно поиск доступных, чувствительных и воспроизводимых клинико-метаболических маркеров представляет одну из ключевых задач современной подростковой эндокринологии, поскольку позволяет своевременно выделять группы высокого риска и проводить профилактические вмешательства еще до развития манифестного диабета [2, 3].

Таким образом, ожирение и инсулинорезистентность у подростков следует рассматривать как взаимосвязанные звенья единого патогенетического процесса, ведущего к формированию раннего риска СД2. Изучение современных клинико-метаболических маркеров представляет не только научный, но и выраженный практический интерес, поскольку позволяет усовершенствовать скрининг, прогнозирование и раннюю профилактику диабета 2 типа у подростков. На этом основании целью настоящей работы явился анализ современных клинико-метаболических маркеров раннего риска СД2 у подростков с ожирением и инсулинорезистентностью.

Цель исследования: провести анализ современных клинико-метаболических маркеров у подростков с ожирением и инсулинорезистентностью, определить их диагностическую и прогностическую значимость в раннем выявлении риска развития сахарного диабета 2 типа.

Материалы и методы исследования: Исследование выполнено в формате обзорно-аналитической работы. Материалом исследования послужили современные отечественные и зарубежные научные публикации, клинические рекомендации и результаты исследований, посвященные инсулинорезистентности, ожирению и раннему риску сахарного диабета 2 типа у подростков.

Проведён анализ литературных данных о клинико-метаболических маркерах, используемых для ранней диагностики нарушений углеводного обмена у подростков с ожирением. Оценивались антропометрические показатели, параметры углеводного и липидного обмена, а также расчётные индексы инсулинорезистентности, включая HOMA-IR, TyG, SPISE, TG/HDL-C, отношение талия/рост, уровни глюкозы натощак, HbA1c и АЛТ.

Использованы библиографический, аналитический, сравнительный и обобщающий методы исследования. Отобранные источники были систематизированы по патогенетической, диагностической и прогностической значимости изучаемых маркеров. На основании проведённого анализа определены наиболее информативные показатели раннего риска развития сахарного диабета 2 типа у подростков с ожирением.

Результаты исследования: Проведённый анализ современной научной литературы показал, что инсулинорезистентность у подростков с ожирением является одним из наиболее ранних и патогенетически значимых звеньев формирования сахарного диабета 2 типа. Установлено, что в подростковом возрасте ожирение, особенно абдоминальное, тесно ассоциировано с нарушением чувствительности периферических тканей к инсулину, компенсаторной гиперинсулинемией, изменениями липидного профиля и постепенным ухудшением функции β -клеток поджелудочной железы [1, 2, 3].

Анализ литературных данных свидетельствует о том, что у подростков с ожирением метаболические нарушения формируются значительно раньше появления клинически выраженной гипергли-

кемии. Наиболее часто ранние изменения проявляются повышением уровня инсулина натощак, увеличением индекса HOMA-IR, ростом концентрации триглицеридов, снижением уровня холестерина липопротеинов высокой плотности, а также увеличением окружности талии и отношения талия/рост [1, 4, 5]. Эти показатели отражают не только наличие избыточной массы тела, но и глубину метаболической дезадаптации, связанную с висцеральным ожирением и хроническим субклиническим воспалением.

Установлено, что индекс массы тела, несмотря на его широкое применение в клинической практике, не всегда в полной мере отражает степень метаболического риска у подростков. Более информативными показателями раннего риска сахарного диабета 2 типа являются маркеры центрального ожирения, прежде всего окружность талии и отношение талия/рост. Именно абдоминальное ожирение демонстрирует более тесную связь с инсулинорезистентностью, дислипидемией и нарушением углеводного обмена [4, 5]. Это подтверждает необходимость включения антропометрических показателей центрального ожирения в алгоритмы раннего скрининга подростков из группы высокого риска.

Среди лабораторных и расчётных показателей особое место занимает индекс HOMA-IR, который остаётся одним из наиболее распространённых инструментов оценки инсулинорезистентности у подростков. Вместе с тем анализ источников показал, что интерпретация HOMA-IR в подростковом возрасте требует осторожности, поскольку величина данного показателя может варьировать в зависимости от возраста, пола и стадии полового созревания [1, 6]. Несмотря на это, повышение HOMA-IR у подростков с ожирением устойчиво ассоциируется с более высоким риском развития предиабета и сахарного диабета 2 типа.

Дополнительную диагностическую ценность представляют современные липидно-глицемические индексы, включая соотношение триглицеридов к холестерину липопротеинов высокой плотности (TG/HDL-C), индекс TyG и индекс SPISE. В ряде исследований показано, что данные показатели обладают высокой информативностью в оценке ранних метаболических нарушений и могут использоваться как доступные маркеры риска в клинической практике [5, 6, 7]. Их преимущество заключается в относительной простоте расчёта, доступности рутинных биохимических параметров и возможности использования в условиях массового скрининга подростков с ожирением.

Отдельного внимания заслуживает связь инсулинорезистентности с нарушением функции печени. Анализ литературных данных показал, что повышение уровня аланинаминотрансферазы и наличие признаков метаболически ассоциированной жировой болезни печени у подростков с ожирением могут рассматриваться как дополнительные маркеры выраженной метаболической дисфункции [1, 7]. Сочетание ожирения, инсулинорезистентности, дислипидемии и повышения печёночных ферментов формирует наиболее неблагоприятный метаболический профиль, ассоциированный с высоким риском прогрессирования к предиабету и сахарному диабету 2 типа.

При анализе показателей углеводного обмена установлено, что традиционные параметры, такие как глюкоза натощак и HbA1c, не всегда обладают достаточной чувствительностью для выявления наиболее ранних стадий нарушения углеводного обмена у подростков с ожирением [2, 8]. В этой связи в последние годы возрастает интерес к определению 1-часовой гликемии при оральном глюкозотолерантном тесте. Ряд исследований продемонстрировал, что повышение 1-часовой гликемии может служить более чувствительным маркером ранней дисгликемии, ухудшения функции β -клеток и повышенного риска будущего сахарного диабета 2 типа даже у тех подростков, у которых показатели глюкозы натощак и 2-часовой гликемии ещё остаются в пределах допустимых значений [8, 9].

В результате обобщения литературных данных установлено, что ни один из клинико-метаболических маркеров не может рассматриваться как абсолютно самостоятельный критерий раннего риска сахарного диабета 2 типа. Наибольшую диагностическую и прогностическую ценность представляет их комплексная оценка. Наиболее информативной моделью ранней стратификации риска у подростков с ожирением является сочетанное использование антропометрических показателей центрального ожирения, индексов инсулинорезистентности, параметров липидного обмена, печёночных ферментов и показателей ранней дисгликемии [1, 2, 5, 7].

Таким образом, результаты проведённого анализа показывают, что современные клинико-метаболические маркеры позволяют выявлять подростков с ожирением и инсулинорезистентностью, имеющих высокий риск развития сахарного диабета 2 типа, ещё на доклинической стадии заболевания. Это создаёт основу для своевременного проведения профилактических и лечебных мероприятий, направленных на коррекцию массы тела, улучшение чувствительности к инсулину и предупреждение формирования стойких нарушений углеводного обмена.

Выводы: Ожирение у подростков является одним из ключевых факторов формирования инсулинорезистентности и ранних метаболических нарушений, ассоциированных с высоким риском раз-

вития сахарного диабета 2 типа. Развитие инсулинорезистентности в данной возрастной группе обусловлено сочетанным действием ряда патогенетических механизмов, среди которых особое значение имеют висцеральное жиросотложение, хроническое субклиническое воспаление, дислипидемия, нарушение функционального состояния печени и постепенное снижение компенсаторных возможностей β -клеток поджелудочной железы. Указанные изменения формируют неблагоприятный метаболический фон, способствующий раннему нарушению углеводного обмена.

Наиболее информативными клинико-метаболическими маркерами раннего риска сахарного диабета 2 типа у подростков с ожирением являются показатели центрального ожирения, прежде всего окружность талии и отношение талия/рост, а также ряд лабораторных и расчетных параметров. К числу наиболее значимых относятся HOMA-IR, TG/HDL-C, TyG, SPISE, уровни HbA_{1c}, глюкозы натощак, 1-часовой гликемии при оральном глюкозотолерантном тесте и аланинаминотрансферазы. При этом индекс массы тела, несмотря на широкое применение, не всегда позволяет объективно отразить выраженность метаболических нарушений, что ограничивает его самостоятельную диагностическую ценность.

В связи с этим наибольшую диагностическую и прогностическую значимость имеет комплексный подход, основанный на сочетанной оценке антропометрических, биохимических и расчетных показателей. Такой подход позволяет своевременно выявлять подростков группы высокого риска еще на доклинической стадии заболевания и проводить ранние профилактические мероприятия. Практическая значимость раннего выявления клинико-метаболических маркеров заключается в возможности своевременной коррекции образа жизни, предупреждения прогрессирования нарушений углеводного обмена и снижения вероятности развития сахарного диабета 2 типа в дальнейшем.

Список литературы:

1. Luo Y., Li Y., Lin F., et al. Insulin resistance in pediatric obesity: from mechanisms to current management // *Journal of Obesity & Metabolic Syndrome*. 2024. Vol. 33, No. 2. P. 81–97. DOI: 10.7570/jomes24053.
2. American Diabetes Association Professional Practice Committee. 14. Children and adolescents: Standards of Care in Diabetes—2025 // *Diabetes Care*. 2025. Vol. 48, Suppl. 1. P. S283–S305. DOI: 10.2337/dc25-S014.
3. Shah A.S., Nadeau K.J., Zeitler P., et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2024: Type 2 diabetes in children and adolescents // *Pediatric Diabetes*. 2024. Vol. 25, Suppl. 31. Art. e70079. DOI: 10.1111/pedi.70079.
4. Braffett B.H., Copeland K.C. Diabetes in children and adolescents // *Endotext*. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2025. Available from: NCBI Bookshelf.
5. Li A., Wei Y., Li X., et al. Waist-to-height ratio and body roundness index in prediction of insulin resistance in children and adolescents // *BMC Endocrine Disorders*. 2025. Vol. 25. Art. 13. DOI: 10.1186/s12902-025-01977-1.
6. Tantari G., Bassi M., Pistorio A., et al. SPISE INDEX (Single point insulin sensitivity estimator): indicator of insulin resistance in children and adolescents with overweight and obesity // *Frontiers in Endocrinology*. 2024. Vol. 15. Art. 1439901. DOI: 10.3389/fendo.2024.1439901.
7. Baneu P., Mirea L.E., Botezatu A., et al. The triglyceride/HDL ratio as a surrogate biomarker for insulin resistance // *Diagnostics*. 2024. Vol. 14, No. 14. Art. 1517. DOI: 10.3390/diagnostics14141517.
8. Brar P.C., Gallagher M.P., Basina M., et al. Value of 1-hour plasma glucose during an oral glucose tolerance test in a multiethnic cohort of obese children and adolescents // *Clinical Pediatrics*. 2023. Vol. 62, No. 8. P. 783–790. DOI: 10.1177/00099228231179851.
9. Smyczyńska J., Olejniczak A., Różycka P., et al. Obesity-related complications including dysglycemia based on 1-h post-load plasma glucose in children and adolescents screened before and after COVID-19 pandemic // *Nutrients*. 2024. Vol. 16, No. 15. Art. 2568. DOI: 10.3390/nu16152568.

Для цитирования: Курбанова Н.С. Инсулинорезистентность и ожирение у подростков: современные клинико-метаболические маркеры раннего риска сахарного диабета 2 типа // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 118–122. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19451122>